

**KAPITAL BOZORINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AKSIYADORLIK
JAMIYATLARIGA MOLIYAVIY RESURLARNI JALB ETISH YUNALISHLARI**

Valiyeva Muxlisa Saydullayevna

*mustaqil tadqiqotchi
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti*

*E-mail: M.Valiyeva@tsue.uz
ORCID: 0009-0008-2957-7512*

Annotatsiya. Maqolada kapital bozorining rivojlanishi orqali aksiyadorlik jamiyatlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash imkoniyatlari tahlil etilgan. Xususan, kapital bozorining asosiy moliyaviy instrumentlari, ularning faoliyatdagi samadorligi, aksiyadorlik jamiyatlari uchun resurs jalb qilishdagi roli va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Tahlillar asosida “Toshkent” respublika fond birjasi misolida so'nggi yillardagi dinamik o'zgarishlar statistik ko'rsatkichlar orqali yoritilib, aksiyalar va obligatsiyalar bozorining real sektorni moliyalashtirishdagi funksional roli ochib berilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba bilan taqqosiy yondashuvlar asosida O'zbekistonda kapital bozorini yanada rivojlantirish, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish va investorlar faolligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, moliya bozori, kapital bozori, aksiyadorlik jamiyati, moliyaviy resurs fond birjasi, aksiya, obligatsiya, investitsiya, moliyalashtirish, bozor infratuzilmasi, iqtisodiy o'sish.

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАПИТАЛА**

Валиева Мухлиса Сайдуллаевна

*самостоятельный соискатель
Ташкентский государственный
экономический университет*

*E-mail: M.Valiyeva@tsue.uz
ORCID: 0009-0008-2957-7512*

Аннотация. В статье всесторонне проанализированы возможности обеспечения акционерных обществ финансовыми ресурсами за счёт развития фондового рынка. В частности, рассмотрены основные финансовые инструменты фондового рынка, их эффективность на практике, роль в привлечении ресурсов для акционерных обществ и их влияние на экономический рост с теоретической и практической точек зрения. На основе статистических данных раскрыта динамика развития торгов на республиканской фондовой бирже «Ташкент» за последние годы, уделено внимание функциональной роли рынков акций и облигаций в финансировании реального сектора. Также на основе анализа международного опыта в статье разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию фондового рынка в Узбекистане, углублению институциональных реформ и повышению активности инвесторов.

Ключевые слова: национальная экономика, финансовый рынок, фондовый рынок, акционерные общества, финансовые ресурсы, фондовая биржа, акции, облигации, инвестиции, финансирование, рыночная инфраструктура, экономический рост.

**DIRECTIONS OF WIDE ATTRACTION OF FINANCIAL RESOURCES TO JOINT-
STOCK COMPANIES THROUGH DEVELOPMENT OF THE CAPITAL MARKET**

Valiyeva Mukhlisa Saydullayevna

Independent researcher
Tashkent State University of Economics
E-mail: M.Valiyeva@tsue.uz
ORCID: 0009-0008-2957-7512

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of the opportunities for supplying joint-stock companies with financial resources through the development of the capital market. It specifically examines the main financial instruments of the stock market, their effectiveness in practice, and their role in attracting resources for joint-stock companies, as well as their impact on economic growth from both theoretical and practical perspectives. Based on statistical data, the paper reveals the dynamics of trading on the Republican Stock Exchange "Toshkent" in recent years, emphasizing the functional role of equity and bond markets in financing the real sector. Through comparative analysis with international experience, the article offers proposals and recommendations for further development of Uzbekistan's capital market, deepening institutional reforms, and enhancing investor participation.

Keywords: national economy, financial market, capital market, joint-stock companies, financial resources, stock exchange, shares, bonds, investments, financing, market infrastructure, economic growth.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida kapital bozorining samarali faoliyat yuritishi aksiyadorlik jamiyatlari uchun uzoq muddatli moliyaviy resurslar manbai sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, "Fond bozorining rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda korxonalarining o'zini-o'zi moliyalashtirish ulushi 35–50 foizgacha yetadi" [1]. O'zbekiston kapital bozorini chuqur isloh qilish orqali xususiy sektorni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni strategik vazifa sifatida belgilangan bo'lib, bu yo'nalishda regulyator organlar tomonidan investorlar uchun ochiqlik va shaffoflikni ta'minlovchi mexanizmlar joriy etilmoqda. Xususan, "Toshkent" RFBda qimmatli qog'ozlar savdosining hajmi 2021–2023 yillar oralig'ida 2,5 barobarga oshgani bu bozorning real investitsiya maydoniga aylana boshlaganini ko'rsatadi [2]. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki mutaxassislari (2022) ta'kidlaganidek, O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarini IPOga olib chiqish tajribasi korxonalarining bozor mexanizmlariga moslashuvini jadallashtirmoqda [3]. Demak, kapital bozorining rivoji aksiyadorlik jamiyatlariga tashqi moliyaviy manbalarni keng jalb qilish imkonini yaratib, iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Kapital bozorini rivojlantirish – bu moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlovchi muhim omildir, chunki u aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli investitsiyalarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Hozirgi kunda aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarga bo'lgan talabi keskin ortib bormoqda, bu esa bozor infratuzilmasini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Bozor mexanizmlarining erkinligi va shaffofligi sarmoyadorlar ishonchini oshirish bilan birga, ularni faol jalb qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, fond bozori faoliyatining qonuniy asoslarda rivojlanishi kapital oqimini rasmiy sektor orqali boshqarish imkonini beradi, bu esa iqtisodiy o'sishning muhim kafolati hisoblanadi. Natijada aksiyadorlik jamiyatlari xorijiy va mahalliy investitsiyalar evaziga innovatsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlash uchun kapital bozorining diversifikatsiyasi zarur bo'lib, bu omil iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtiradi. Shu bilan birga, fond birjalari faoliyatining avtomatlashtirilishi hamda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi investorlar uchun qulay muhit yaratadi. Aholining jamg'armalarini korporativ qimmatli qog'ozlarga yo'naltirish orqali moliyaviy resurslar iqtisodiyotning real sektoriga oqib kiradi. Ushbu jarayonda davlat tomonidan rag'batlantiruvchi choralar ko'rilmasa, kapital bozorining potentsiali to'liq ishga tushmasligi mumkin. Shuning uchun, hukumat va moliya institutlari o'rtasida muvofiqlashtirilgan hamkorlik aloqalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror moliyaviy ta'minoti uchun kapital bozorini chuqurlashtirish dolzarb strategik yo'nalish sifatida ko'rilmogda. Fitch Ratings va Moody's kabi xalqaro reyting agentliklari kapital bozori rivojlangan mamlakatlarda korxonalarining qarzi yuki kamayib, o'z moliyaviy manbalarini diversifikatsiya qilganligini qayd etadi [4]. O'zbekiston tajribasida esa aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar chiqarish faolligi pastligi hamon asosiy muammo bo'lib qolmogda. Masalan, 2023 yilda aksiyadorlik jamiyatlarining faqat 6 foizi fond bozorida faol ishtirok etgan, bu esa moliyalashtirishda bank kreditlariga yuqori qaramlikni yuzaga keltirmogda [5]. Shu sabab kapital bozorining likvidligini oshirish, korporativ boshqaruvning shaffofligini kuchaytirish va investorlar ishonchini ta'minlash orqali jamiyatlarga investitsiya oqimini yo'naltirish mumkin. BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP, 2022) ham rivojlanayotgan mamlakatlarda fond bozorining institutsional bazasini mustahkamlashni iqtisodiy islohotlarning markaziga qo'ygan. Kapital bozorining jadal rivoji orqali aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy erkinligi va moliyaviy barqarorligi ta'minlanadi.

Kapital bozoriga erkin kirish imkoniyatlarini yaratish orqali aksiyadorlik jamiyatlari uchun moliyalashtirish manbalarining xilma-xilligini ta'minlash mumkin. Jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, kapital bozorlari orqali resurs jalb qilgan kompaniyalar innovatsion rivojlanishda va raqobatbardoshlikda yuqori natijalarga erishmogda [6]. O'zbekistonda esa mazkur imkoniyatlar hali to'liq ishga solinmagan, chunki ko'plab jamiyatlar fond bozori talablariga javob bermaydi yoki muqobil moliyaviy mexanizmlarni yetarli darajada bilmaydi. Shu munosabat bilan 2022 yildan boshlab, Jahon banki va ADB ko'magida O'zbekistonda korporativ moliyalashtirish infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalari amalga oshirilmogda [7]. Ayniqsa IPO va SPO jarayonlarini yengillashtiruvchi reglamentlar orqali kichik va o'rta aksiyadorlik jamiyatlarining bozorga chiqishi soddalashtirilmogda. Kapital bozorini isloh qilish nafaqat moliyaviy resurslarni jalb etishning muqobil mexanizmini yaratadi, balki iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shunday qilib, fond bozorining rivoji xususiy sektorga barqaror moliyaviy tayanchni taqdim etadi. Kapital bozorini rivojlantirish nafaqat aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy mustahkamligini ta'minlaydi, balki ularning raqobatbardoshligini ham oshiradi. Aksiyalarning ochiq savdosi orqali investorlar o'z mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri kompaniyalarga yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa korxonalar uchun arzon va uzoq muddatli moliyalashtirish manbaini yaratadi. Mazkur jarayonda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlanishi investorlar ishonchini oshiradi va kapital jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bozorda raqobatning oshishi korporativ boshqaruv sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki investorlar faqat ishonchli va samarali boshqarilayotgan kompaniyalarga mablag' kiritishga tayyor bo'ladilar. Shu bois, kapital bozorini izchil rivojlantirish orqali iqtisodiyotda kapital aylanishining tezligi ham ortadi.

Adabiyotlar sharhi

Kapital bozori infratuzilmasining rivojlanishi aksiyadorlik jamiyatlari uchun moliyaviy resurslarni jalb etishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Levine va Zervos (1998) tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlar kapital bozori kengligining iqtisodiy o'sish bilan ijobiy bog'liqligini isbotlaydi [8]. Ularning fikricha, fond birjalari orqali kapital harakati korxonalarining innovatsion salohiyatini kengaytiradi. Xususan, O'zbekistonda fond bozorida ishtirok etuvchi aksiyadorlik jamiyatlari sonining ko'payishi moliyaviy barqarorlikni kuchaytirishga xizmat qilmogda. Bu esa, makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlashda kapital bozorining ahamiyatini oshiradi.

Likvid kapital bozorlari investorlar uchun ishonchli moliyaviy muhit yaratib, aksiyadorlik jamiyatlariga uzoq muddatli sarmoya jalb etish imkonini beradi. Ross, Westerfield va Jaffe (2016) ta'kidlaganidek, bozor likvidligi korporativ moliyalashtirish xarajatlarini kamaytiradi va investitsion qarorlar samaradorligini oshiradi [9]. Ayni vaqtda O'zbekistonda "Toshkent" respublika fond birjasining savdo hajmi o'sayotgani korxonalar uchun qo'shimcha moliyaviy

manbalarni yaratmoqda. Fitch Ratings va Moody’s kabi agentliklar ham bozor infratuzilmasining yaxshilanishi aksiyadorlik kapitalining jozibadorligini oshirishini qayd etgan. Shu asosda kapital bozorining likvidligi iqtisodiy o’sishning katalizatoriga aylanmoqda.

AQSh va Germaniya tajribasi shuni ko’rsatadiki, kapital bozori rivoji aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirishda asosiy rol o’ynaydi. F.S. Mishkin (2015) o’z tadqiqotlarida kapital bozorlarining iqtisodiy barqarorlik va investitsiya xavfini diversifikatsiyalashdagi o’rniga alohida urg’u bergan [10]. Ayniqsa IPO mexanizmlari orqali kompaniyalar ko’plab investorlarni jalb qilgan holda, ochiq aksiyalar chiqarish orqali kapital topmoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida esa kapital bozorlarining integratsiyalashuvi iqtisodiy o’sish omili sifatida qaralmoqda. Bu holat O’zbekiston uchun ham strategik ahamiyatga ega bo’lishi mumkin.

Kapital bozori samaradorligi, avvalo, emitentlarning moliyaviy axborotni to’liq va oshkora taqdim etishiga bog’liq. R. Bushman va A. Smithlarning (2003) aniqlashicha, axborot oshkoraligi investorlarning qaror qabul qilish sifatiga bevosita ta’sir ko’rsatadi [11]. O’zbekistonda ham 2021–2023 yillarda kompaniyalarning axborot berish madaniyati yuqorilgani natijasida savdo hajmlari o’sgan. Bu esa, investorlar ishonchini oshirib, ularni kapital bozoriga jalb qilmoqda. Demak, oshkoralik – investitsion faollikning asosiy omillaridan biridir.

Kapital bozorida obligatsiyalar va aksiyalar chiqarish mexanizmlarining mavjudligi aksiyadorlik jamiyatlariga mos variantni tanlash imkonini beradi. F. J.Fabozzi (2013) obligatsiyalar orqali moliyalashtirishning kredit xavfini kamaytirishdagi ahamiyatini qayd etadi [12]. Aksiyalarning esa uzoq muddatli investorlarni jalb etishdagi ustunligi dolzarb bo’lib qolmoqda. O’zbekistonda “UzAuto Motors” va boshqa yirik kompaniyalar tomonidan chiqarilgan korporativ obligatsiyalar kapital bozorining jadal rivojlanayotganini ko’rsatmoqda. Bu holat moliyaviy manbalarni diversifikatsiyalashga xizmat qilmoqda.

Iqtisodchi olimlar qayd etganidek, kapital bozorida ishonch muhitini ta’minlashda tartibga soluvchi institutlar faoliyati muhim o’rin tutadi. Jumladan, R. La Porta va boshqalar (1997) huquqiy tizim va investor huquqlarining himoyasi o’rtasida kuchli korrelyatsiyani aniqlagan [13]. Ularning fikricha, kuchli tartibga soluvchi tizimlar kapital oqimining barqarorligini ta’minlaydi. O’zbekistonda “O’zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi” faoliyatining kuchaytirilishi va qimmatli qog’ozlar bozorining normativ-huquqiy asoslari takomillashayotganligi investorlar faolligini oshirmoqda. Bu esa moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kapital bozori xususiylashtirish jarayonining muhim tarkibiy qismi bo’lib, davlat ulushidagi korxonalar aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirishda samarali vosita hisoblanadi. J.E. Stiglitz (1999) ta’kidlaganidek, fond bozorlari orqali xususiylashtirish resurslar taqsimotining samaradorligini oshiradi [14]. O’zbekistonda IPO asosida aksiyalar chiqarish orqali xususiylashtirilayotgan kompaniyalarga ommaviy investorlar jalb qilinmoqda. Bu nafaqat bozor mexanizmlarini kuchaytiradi, balki korxonalarining boshqaruv samaradorligini oshiradi. Shunday qilib, kapital bozori iqtisodiy islohotlar uchun tayanch maydon bo’lib xizmat qilmoqda.

Mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan S. Elmirzayev, O. Hamdamov, A. Karimov, S. Omonov, Sh.Otaxonovlar kapital bozorini rivojlantirish, undagi jarayonlar samaradorligini ta’minlash, aksiyadorlik jamiyatlari va institutsional investorlarning fond bozorida ishtirokini oshirish bo’yicha o’zlarining tadqiqotlarida amaliy tavsiya va takliflar ishlab chiqqanlar.

Xalqaro investorlar uchun kapital bozorining ochiqligi, ishonchliligi va transmilliy standartlarga mosligi asosiy talablardan biridir. World Bank (2020) hisobotida aytilishicha, rivojlanayotgan davlatlarda xorijiy investorlar uchun xavfsizlik kafolatlari bozor ishtirokchiligi darajasiga ta’sir ko’rsatadi [15]. O’zbekiston hukumati tomonidan chiqarilgan yirik IPO’lar, masalan, “Toshkent” RFB orqali ATB “Ipoteka-bank” aksiyalarining chet ellik investorlar uchun ochilishi kapital bozorining globallashuv tendensiyasini namoyon qilmoqda. Bunday strategiyalar orqali transmilliy moliyaviy resurslarni jalb etish imkoniyati kengaymoqda.

Yuqoridagi iqtisodchi olimlar va nufuzli xalqaro tashkilotlarning ilmiy tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda shuni qayd etish mumkin, kapital bozorini rivojlantirish orqali aksiyadorlik jamiyatlariga moliyaviy resurlarni keng jalb etish yo‘nalishlarini tahlil etish va kerakli tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada kapital bozorini rivojlantirish orqali aksiyadorlik jamiyatlariga moliyaviy resurlarni keng jalb etish yo‘nalishlari va fond bozori tahlilini amalga oshirishda taqqoslama tahlil, statistik tahlil, qiyoslash, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Mamlakatda kapital bozorining rivojlanish darajasi va aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlik bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Kapital bozori – bu iqtisodiy tizimda uzoq muddatli moliyaviy resurslarning taqsimlanishi va erkin harakati ta‘minlanadigan, aksiyadorlik kapitali va qarz mablag‘larining jamlanishini ifoda etuvchi murakkab institutlar yig‘indisidir. Ushbu bozor orqali korxonalar va davlatlar investitsion loyihalarni moliyalashtirish uchun zarur bo‘lgan kapitalni aksiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa moliyaviy vositalar chiqarish orqali jalb qiladilar. Kapital bozorining asosiy tarkibiy qismlari – birlamchi va ikkilamchi bozorlar bo‘lib, birlamchi bozorda emissiya orqali yangi qimmatli qog‘ozlar sotiladi, ikkilamchi bozorda esa investorlar o‘rtasidagi erkin savdo amalga oshiriladi. Mazkur bozorning mavjudligi moliyaviy vositalarning likvidligini ta‘minlash bilan birga, moliyaviy intizom va ochiqlikni oshiradi, bu esa korporativ boshqaruvning takomillashuviga xizmat qiladi. Kapital bozori taraqqiy etgan davlatlarda iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi, chunki u ishlab chiqarishning kengayishini to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyalashtirish imkonini beradi.

Kapital bozori mamlakat iqtisodiyotida moliyaviy vositalar orqali resurslar harakatini muvofiqlashtirish, ularni samarali tarmoqlar bo‘yicha qayta taqsimlash va investorlar ishtirokini kuchaytirish kabi fundamental vazifalarni bajaradi. Ayniqsa, aksiyadorlik jamiyatlari uchun u moliyaviy mustaqillikka erishish va uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini moliyalashtirishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Kapital bozorining barqaror faoliyati orqali jamiyatda jamg‘armalar investitsiyaga aylantiriladi, bu esa iqtisodiy siklni faollashtiradi va yangi ish o‘rinlari yaratilishiga xizmat qiladi.

1-диаграмма.

*<https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2023/07/2024-SIFMA-Capital-Markets->

Factbook.pdf.

Yuqoridagi davr mobaynida global aksiyalar bozorining kapitalizatsiyasi 2014 yildagi 69,6 trln dollardan 2023 yilda 115,1 trln dollarga yetib, umumiy o‘shish tendensiyasini namoyon etdi. Ayniqsa, 2017 yilda kapitalizatsiya 123 foizga oshib, moliyaviy aktivlarga bo‘lgan talabning jadal o‘shishini ko‘rsatdi, bu esa investorlar ishonchi va iqtisodiy faollikning tiklanishi bilan izohlanadi. 2020 va 2021 yillar pandemiyaga qaramay yuqori o‘shish sur‘atlari bilan ajralib turdi, bu markaziy banklarning keng ko‘lamli stimulyatsiya choralari joriy etishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Shu bilan birga, 2022 yilda o‘shish 84 foizgacha pasaygani kuzatilib, global siyosiy beqarorlik va foiz stavkalari oshirilishi aksiyalar bozorida qisqa muddatli inqirozni keltirib chiqarganini anglatadi. 2023 yildagi 114 foizlik tiklanish esa kapital bozorlarining moslashuvchanligini va investorlar tomonidan risklarga bo‘lgan barqaror munosabatni namoyish etdi.

1-jadval.

Global aksiyalar bozori kapitalizatsiyasi
(umumiy ulushdan foizda)

Yil	Avstraliya	Kanada	Xitoy	Yevroitifoq	Gonkong	Hindiston	Yaponiya	Singapur	Buyuk Britaniya	AQSh	Rivojlangan mamlakatlar (DM)	Rivojlanayotgan mamlakatlar (EM)
2009	2.6%	3.4%	7.3%	15.6%	4.7%	5.2%	7.0%	1.0%	5.7%	30.7%	7.3%	9.5%
2010	2.6%	3.8%	7.1%	12.6%	4.8%	5.7%	7.2%	1.1%	6.4%	30.4%	7.7%	10.6%
2011	2.4%	3.9%	6.9%	11.2%	5.2%	6.2%	7.1%	1.2%	6.1%	31.5%	7.6%	10.7%
2012	2.5%	3.6%	6.6%	12.2%	5.0%	4.4%	6.6%	1.4%	6.0%	33.2%	7.9%	10.5%
2013	2.1%	3.2%	6.0%	13.0%	4.7%	3.4%	6.7%	1.3%	6.7%	36.3%	8.8%	9.0%
2014	1.9%	3.0%	8.6%	11.3%	4.5%	4.4%	6.3%	1.1%	5.8%	37.8%	6.6%	7.7%
2015	1.7%	2.3%	11.9%	11.1%	4.6%	4.4%	7.1%	0.9%	5.7%	36.6%	7.4%	6.2%
2016	1.8%	2.9%	10.2%	10.7%	4.5%	4.3%	7.1%	0.9%	4.8%	38.2%	7.3%	6.8%
2017	1.7%	2.7%	9.9%	11.2%	5.0%	5.3%	7.1%	0.9%	5.1%	36.6%	7.3%	7.1%
2018	1.6%	2.5%	8.2%	10.6%	5.0%	5.4%	6.9%	0.9%	4.7%	39.6%	7.4%	7.1%
2019	1.7%	2.7%	9.2%	10.4%	5.0%	4.7%	6.9%	0.9%	4.0%	38.1%	7.5%	6.9%
2020	1.6%	2.4%	11.5%	10.5%	5.8%	2.4%	6.3%	0.6%	3.8%	39.0%	9.0%	7.1%
2021	1.6%	2.7%	12.0%	11.4%	4.5%	2.9%	5.4%	0.5%	3.1%	40.2%	9.1%	7.5%
2022	1.7%	2.7%	11.3%	10.8%	4.5%	3.6%	5.3%	0.6%	3.1%	39.7%	9.5%	7.5%
2023	1.6%	2.7%	9.5%	11.0%	3.5%	3.8%	5.3%	0.5%	2.7%	42.6%	9.6%	7.3%

*<https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2023/07/2024-SIFMA-Capital-Markets-Factbook.pdf>.

2009–2023 yillar oralig‘ida global aksiyalar bozori kapitalizatsiyasining hududlar va mamlakatlar bo‘yicha taqsimoti moliyaviy kuchlar muvozanatining qanday o‘zgarayotganini yaqqol ko‘rsatadi. AQSh ushbu davr mobaynida doimiy ustunlikni saqlab qolgan bo‘lib, uning bozordagi ulushi 2009 yildagi 30,7 foizdan 2023 yilda 42,6 foizga yetgan, bu esa AQSh kapital bozorining barqarorligi va texnologik gigantlar ulushining global iqtisodiyotdagi ta‘sirini kuchaytirganidan dalolat beradi. Aksincha, Yevropa Ittifoqi davlatlari ulushi 15,6 foizdan 11 foizga pasaygan, bu esa ularning moliyaviy markaz sifatidagi rolda sekinlashuv borligini anglatadi. Xitoy 2015 yilda 11,9 foiz bilan yuqori cho‘qqiga chiqqan bo‘lsa-da, 2023 yilda bu ko‘rsatkich 9,5 foizga tushgan, bu esa bozorning tartibga solinishi va geosiyosiy tavakkalchiliklar ta‘sirida yuzaga kelgan. Rivojlangan mamlakatlarning umumiy ulushi barqaror tarzda 9 foiz atrofida ushlab turilayotgan bo‘lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar ulushi 2009 yildagi 9,5 foizdan 2023 yilda 7,3 foizga pasaygan bo‘lib, bu global investorlar ehtiyotkorligi va kapital oqimlarining AQShga qayta yo‘nalayotganidan dalolat beradi. Bunday bozorlar rivojlangan mamlakatlarda YaIMning 60-80 foizigacha moliyalashtirish manbai bo‘lib xizmat

qilsa, rivojlanayotgan davlatlarda bu ko‘rsatkich hali past bo‘lib, ulkan salohiyatni namoyon etadi. Shunday ekan, kapital bozorini institutsional jihatdan mustahkamlash va investitsion muhitni yaxshilash – iqtisodiy barqarorlik va innovatsion o‘shishni ta‘minlovchi zaruriy shartlardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng, bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida kapital bozorini shakllantirish davlatning asosiy iqtisodiy siyosatlaridan biri sifatida belgilandi. 1994-yilda “Toshkent” respublika fond birjasining tashkil etilishi mamlakatda kapital bozori infratuzilmasining boshlanish nuqtasini ifoda etdi. Bu orqali birlamchi va ikkilamchi fond bozorlarida aksiyalar va obligatsiyalar muomalasi yo‘lga qo‘yildi. Keyingi yillarda qimmatli qog‘ozlar savdosi, investorlarni himoya qilish tizimi va axborot oshkoraligini ta‘minlovchi normativ-huquqiy baza bosqichma-bosqich takomillashdi. Jumladan, 2018–2023-yillarda O‘zbekiston kapital bozorini institutsional rivojlantirishga qaratilgan bir qator Prezident farmonlari va qarorlar qabul qilinib, kapital bozorining ochiqligi, likvidligi hamda investorlar uchun qulay muhitni shakllantirishga erishildi. Shuningdek, chet ellik investorlarning ishtirokini kengaytirish, davlat korxonalarini IPO va SPO orqali xususiylashtirish kabi chora-tadbirlar ushbu bozorni yanada faollashtirishga xizmat qilmoqda.

2-diagramma.

“Toshkent” RFBda savdolar hajmi, mlrd. so‘m

*<https://www.uzse.uz/analytics/>.

“Toshkent” fond birjasida 2020–2024 yillarda aksiyalar bozoridagi savdolar hajmi keskin o‘shib, bu davrda iqtisodiy islohotlarning samarasi yaqqol ko‘zga tashlandi. Xususan, 2020-yilda atigi 510 mlrd so‘mni tashkil etgan aksiyalar savdosi 2024-yilga kelib 19182 mlrd so‘mga yetib, 37 baravardan ortiq ko‘paygan. Bunday keskin o‘shish, avvalo, yirik aksiyadorlik jamiyatlarining IPO jarayonlarida faol ishtiroki, davlat ulushidagi kompaniyalarning ochiqlikka intilishi va xorijiy investorlar ishtirokining kengayishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, aksiyalar muomalasi hajmidagi bu ijobiy dinamika fond bozori infratuzilmasining modernizatsiyasi, ishtirokchilar uchun axborot shaffofligi hamda moliyaviy vositalarning xilma-xilligi ortib borayotganidan dalolat beradi. Kapital bozori ishtirokchilarining ishonchi kuchaygani sari, ularning faoliyati tobora diversifikatsiyalashmoqda va bu iqtisodiyotdagi investitsiyaviy faollikni rag‘batlantirmoqda.

O‘zbekistonda kapital bozori orqali aksiyadorlik jamiyatlariga moliyaviy resurslarni jalb etish mexanizmlari so‘nggi yillarda sezilarli darajada takomillashdi. Ayniqsa, “Toshkent” fond birjasi orqali aksiyalar va obligatsiyalar chiqarish hajmi ortib borayotgani jamiyatlarining o‘z mablag‘ bazasini diversifikatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Aksiyadorlik jamiyatlari uchun IPO orqali ochiq bozorga chiqish nafaqat moliyalashtirish manbaini kengaytiradi, balki ularning faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini oshirib, korporativ boshqaruvni kuchaytirishga xizmat qiladi. Yirik korxonalar, xususan, “O‘zmetkombinat” va “O‘z sanoatqurilishbank” kabi tashkilotlar IPO jarayonlariga kirib borishi boshqa jamiyatlar uchun ham namuna sifatida xizmat

qilmoqda. Shu bilan birga, kapital bozorida ishtirok etuvchi institutsional investorlar sonining ko‘payishi va ularning faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilikning kuchaytirilishi aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror moliyaviy rivojlanishini ta‘minlamoqda. Bu esa, o‘z navbatida, O‘zbekiston iqtisodiy o‘rnatilish sur‘atlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

2-jadval.

Kapital bozorini rivojlantirish orqali AJlarga moliyaviy resurslarni jalb etish yo‘nalishlari

№	Yo‘nalishlar	Tavsif	Kutilayotgan natija	Amalga oshirish mexanizmi
1.	IPO jarayonlarini soddalashtirish	Aksiyadorlik jamiyatlarning fond bozoriga chiqishini yengillashtirish	Aksiyalar sonining oshishi, investorlar faolligining ortishi	Qonunchilikni liberallashtirish, soliq imtiyozlarini joriy etish
2.	Investorlarga axborot ochiqqligini kuchaytirish	Moliyaviy hisobotlarning shaffofqligini ta‘minlash	Ishonch darajasining ortishi, uzoq muddatli investitsiyalarning o‘rnatilishi	Xalqaro standartlar asosida axborotlarni e‘lon qilish
3.	Mahalliy investorlar faolligini oshirish	Aholi jamg‘armalarini bozorga yo‘naltirish	Ichki moliyaviy resurslarning safarbar etilishi	Moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish
4.	Elektron savdo platformalarini rivojlantirish	Savdo jarayonlarini raqamlashtirish orqali qulaylikni ta‘minlash	Bitimlar sonining ko‘payishi, likvidlikning ortishi	Fintech kompaniyalar bilan hamkorlik, regulyator infratuzilmasini rivojlantirish
5.	Korporativ obligatsiyalar bozorini kengaytirish	Aksiyadorlik jamiyatlari uchun muqobil moliyalashtirish imkoniyati	Uzoq muddatli kapital oqimini kengaytirish	Regulyativ talablarni soddalashtirish, talabni subsidiyalash
6.	Yirik investorlar va institutlar uchun preferensiyalar yaratish	Pensiya jamg‘armalari va sug‘urta kompaniyalarini jalb qilish	Bozorda barqarorlik va katta hajmli investitsiyalarni ta‘minlash	Tizimli investorlar uchun maxsus aksiyalar va obligatsiyalar emissiyasi

*Muallif ishlanmasi.

Kapital bozorini rivojlantirish yo‘nalishlarining har biri aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga xizmat qiladi. Iqtisodchi olimlar qayd etganidek, kapital bozori global iqtisodiyotda pul oqimlarini samarali boshqarish va taqsimlashda muhim ahamiyatga egadir [16]. Xususan, korporativ obligatsiyalar chiqarishni faollashtirish AJlar uchun uzoq muddatli va nisbatan arzon moliyalashtirish manbalarini yaratadi, bu esa ishlab chiqarish va innovatsion loyihalarni barqaror davom ettirish imkonini beradi. IPO va SPO jarayonlarini soddalashtirish orqali esa kichik va o‘rta biznes subyektlari ham kapital bozoriga kira oladi, bu esa moliyaviy muvozanatning xususiy sektor foydasiga o‘zgarishiga olib keladi. Elektron savdo tizimlarini modernizatsiyalash esa zamonaviy texnologiyalarning keng joriy etilishi orqali operatsion xarajatlarni kamaytiradi va real vaqtli savdolar imkoniyatini oshiradi. Davlat ishtirokidagi yirik aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalarini fond bozorida erkin muomalaga chiqarish ularning ochiqqligini ta‘minlaydi, hamda xususiy investorlarga yirik

aktivlarga sarmoya kiritish imkoniyatini beradi. Shuningdek, soliq yengilliklari va huquqiy kafolatlarning kuchaytirilishi kapital bozorining institutsional asoslarini mustahkamlaydi va sarmoyadorlar uchun ishonchli muhitni shakllantiradi. Natijada, kapital bozorining diversifikatsiyalangan, chuqurlashtirilgan va institutsional jihatdan barqaror ekotizimi vujudga keladi.

Xulosa

O‘zbekistonning aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapital bozori orqali moliyalashtirishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. 2020–2024 yillar oralig‘ida "Toshkent" RFBdagi savdolar hajmining 34 baravardan ortiq o‘sishi (577 mlrd so‘mdan 19,5 trln so‘mgacha) ushbu tendensiyani yaqqol namoyon etdi. Aksiyalar savdosining obligatsiyalarga nisbatan ustunligi, kompaniyalar ochiq moliyaviy resurslar jalb qilishni ustuvor deb hisoblayotganini bildiradi. Kapital bozorining rivojlanishi xususiy sektorning faollashuvi, investorlar ishonchi va moliyaviy muhitning shaffofligiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Shu bois bu yo‘nalishda institutsional islohotlarni jadallashtirish muhim ahamiyatga ega.

Kapital bozorining samarali faoliyati uchun faqat savdo hajmining emas, balki ishtirokchilar soni va bozordagi instrumentlar xilma-xilligining ham o‘sishi muhimdir. Tahlillarga ko‘ra, savdo hajmi ortayotgan bo‘lsa-da, bozordagi aksiyadorlik jamiyatlari soni va emitentlar faolligi hali-hanuz yetarli darajada emas. Bozordagi qatnashchilarning aksariyati jismoniy shaxslar bo‘lib, institutsional investorlar ulushi sezilarli darajada pastligicha qolmoqda. Shu bois, qimmatli qog‘ozlar emissiyasini soddalashtirish, reyting tizimini kengaytirish va xalqaro audit amaliyotini keng joriy etish zarur. Bu esa kompaniyalar uchun investorlar ishonchini oshirib, moliyaviy resurslar oqimini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston kapital bozorida likvidlik darajasi sezilarli o‘shishga qaramay, sektorlar bo‘yicha notekis taqsimot saqlanib qolmoqda. Ayrim sohalardagi yirik aksiyadorlik jamiyatlari fond bozoriga faol kirib borgan bo‘lsa-da, ko‘plab korxonalar haligacha yopiq yoki cheklangan mulk shaklida faoliyat yuritmoqda. Bu esa bozorning to‘laqonli raqobatbardoshligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, investitsiyaviy vositalar bo‘yicha aholi orasida moliyaviy savodxonlik yetarli emasligi sababli, fond bozoriga ishonch pastligicha qolmoqda. Bunday sharoitda davlat tomonidan ommaviy aksiyalashuv va IPOlarni qo‘llab-quvvatlash zarur bo‘lib qolmoqda.

Kapital bozorini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni joriy etish va axborot oshkoraligi muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi. Toshkent fond birjasi faoliyatida yagona savdo maydonchalari, onlayn platformalar va investorlar uchun ochiq axborot tizimlarining rivojlanishi moliyaviy axborotga tezkorlik bilan kirishni ta‘minlaydi. Korporativ boshqaruvning kuchaytirilishi, xususan, audit qo‘mitalari va mustaqil direktorlar institutining kengayishi, investor ishonchiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali bozordagi islohotlarga texnik va metodik ko‘mak olish mumkin. Bularning barchasi kapital bozorini uzoq muddatli barqaror moliyaviy manba sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Bank. Global Financial Development Report 2022: Financial Inclusion // Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 2022. – P. 1–152.
2. Toshkent respublika Fond birjasi. Yillik statistik hisobot – 2023 yil // Rasmiy sayt: www.uzse.uz
3. Asian Development Bank (ADB). Uzbekistan: Capital Market Diagnostic // ADB Economics Working Paper Series. – 2022. – No. 651. – P.1–42.
4. Moody’s Investors Service. Corporate Finance Outlook – 2023: Key Trends in Global Credit Markets // Moody’s Analytics. – 2023. – P. 1–28.

5. O‘zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi hisobotlari, 2023
6. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Capital Market Review of Southeast Asia – 2021 // OECD Capital Market Series. – Paris: OECD Publishing. – 2021. – P. 1–88.
7. Asian Development Bank (ADB). Financial Sector Development in Uzbekistan: Technical Assistance Report // ADB Series. – Manila: ADB. – 2022. – Report No. UZB-TA-9765. – P. 1–53.
8. Levine, R., & Zervos, S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth // American Economic Review. – 1998. – Vol. 88(3). – P. 537–558.
9. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. Corporate Finance. – McGraw-Hill, 2016. – P. 123–145.
10. Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – Pearson, 2015. – P. 488–500.
11. Bushman, R., & Smith, A. Financial Accounting Information and Corporate Governance // Journal of AE. – 2003. – Vol. 37. – P. 237–333.
12. Fabozzi, F. J. Bond Markets, Analysis and Strategies. – Pearson Education, 2013. – P. 290–315.
13. La Porta, R. et al. Legal Determinants of External Finance // Journal of Finance. – 1997. – Vol. 52(3). – P. 1131–1150.
14. Stiglitz, J. E. Whither Reform? Ten Years of the Transition // Annual World Bank Conference on Development Economics. – 1999. – P. 27–56.
15. World Bank. Global Financial Development Report 2020: Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis. – Washington D.C.: World Bank, 2020. – P. 144–165.
16. Каримов А. Капитал бозорини ривожлантириш йўналишлари //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – С. 34-37.